

ED. AJURICABA E A ESTRATIFICAÇÃO NA CONSERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA EM MANAUS - AM

CANTANHEDE, VLÁDIA

UFAM

vladiaheimbecker@ufam.edu.br

RESUMO.

Este artigo trata do acervo arquitetônico do século XX constitutivo da paisagem do Centro Antigo de Manaus – AM, considerando em recorte, o Edifício Ajuricaba, inaugurado como Hotel Amazonas em 1951. Trata-se de um exemplar significativo que sobrevive, documentando a história de Manaus e da arquitetura local, sendo sua preservação, desafiada pelo impacto de transformações sedimentadas durante os anos de sua existência. A partir deste caso em específico, o trabalho objetiva contribuir para a discussão em torno da presença de imóveis de caráter moderno no contexto manauense, na condição de bens culturais, desde a leitura de seu transcurso no tempo. Para tanto, considera os efeitos advindos de sua trajetória histórica, sejam os relativos ao fluxo dos significados socialmente atribuídos a esses objetos, à sua reconfiguração física, aos sinais de degradação. A análise documental e os levantamentos fotográficos atuais, sob interesse nas transformações na imagem pública do imóvel, deram a ver em perspectiva histórica, a superposição de sucessivas intervenções, ampliações irreversíveis ou formas de uso e ocupação resultantes de demandas contingentes e desregradas, frente ao desinteresse comum em preservá-lo materialmente. Ademais, o edifício, em suas intensas dinâmicas de uso, abriga no presente, uma população significativa de comerciantes, moradores, trabalhadores, visitantes. Estes fatores complexificam a preservação do bem, caso pautada exclusivamente em noções estritas originalidade, que desconsiderem sua história e respectivas estratificações, além das práticas sociais ambientadas no Centro Antigo de Manaus e a necessidade de participação da comunidade no reconhecimento de valores relacionados a tal bem imóvel, sustentados sobretudo pela sua importância para a paisagem e memória urbanas da cidade no presente.

Palavras-chave: PATRIMÔNIO MODERNO (1), PRESERVAÇÃO (2), CENTRO HISTÓRICO DE MANAUS (3), HOTEL AMAZONAS (4)

1. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO EDIFICADO (MODERNO) EM MANAUS: PREÂMBULO.

O Patrimônio Urbano em Manaus-AM é constituído por um acervo arquitetônico para além de bens historicamente submetidos ao tombamento ou socialmente reconhecidos. Uma quantidade expressiva de bens ausentes do sistema oficial de proteção e sujeitos a processos de degradação, compõem a paisagem da cidade, sob os efeitos da passagem do tempo e da sedimentação de suas transformações materiais e simbólicas.

Desde a primeira metade do século XX, uma nova cultura construtiva era implantada no tecido tradicional de Manaus, cujo impacto balizou a formulação de políticas de preservação emergidas nos anos de 1980. A prevalência da proteção sobre a arquitetura em risco nesse período, especialmente de feições ecléticas, guarda relação com a reação de agentes sociais às perdas decorrentes da urbanização dada a partir da década de 1970 neste contexto.

A ampliação mais expressiva da malha urbana, com investimento público em infraestrutura entre as décadas de 1950 e 1960 (OLIVEIRA, 2003, p.64) antecedeu um maior adensamento e a modificação do tecido histórico da década seguinte, junto à intensificação de demolições e verticalização na área central, sincronicamente à implantação de um Distrito Industrial. Os primeiros inventários encaminhados pelo executivo municipal, de imóveis oriundos do período de 1890 a 1940, além de medidas governamentais para organização do sistema de gestão da conservação em Manaus, foram reativas à intensidade das transformações da paisagem antiga, como aponta Ana Lúcia Abrahim (ABRAHIM, 2003).

Assim, a arquitetura moderna, em suas nuances, esteve descentrada de práticas institucionais no sistema de gestão da conservação do patrimônio imóvel. Das unidades protegidas no âmbito municipal (Decreto Municipal n.º 7176, 2004 e Lei Orgânica, 1990) e estadual (Tombamentos individuais) fazem parte prioritariamente, edificações de feições ecléticas, erguidas até o século XX, classificadas segundo aspectos históricos, tipológicos e respectivas restrições interventivas. Ademais, o IPHAN, além de tombamentos das décadas de 1960 e 1980, adotou a partir de 2010, uma área delimitada para proteção do conjunto urbano na área central da cidade, reconhecendo atributos de sua paisagem histórica para fins de preservação (NOGUEIRA; MENEZES; AZEVEDO, 2020, p.310), na qual está incluso o objeto do presente estudo.

Fig. 1 – Referenciais do entorno ao objeto de estudo na área central de Manaus, junto à orla fluvial do Rio Negro. 1. Edifício em estudo; 2. Praça dos Remédios; 3. Mercado Adolpho Lisboa; 4. Porto Central de Manaus. Autora.

À sujeição desse acervo moderno às forças econômicas e sociais urbanas, soma-se impactos sócioambientais, que em sentido alargado, se revelam também nos espaços públicos deteriorados, no esvaziamento de edifícios e em sua degradação, sinalizando a impossibilidade de proteção desse patrimônio pelas vias unicamente judiciais, frente a falta de envolvimento da comunidade local.

Fig. 2 – Localização do imóvel na área central de Manaus-AM. Autora.

Trata-se de significativo componente da memória urbana da cidade, para além de signo de modernidade regional, cujo valor histórico ultrapassa aspectos relativos ao projeto, documentando processos urbanos

transcorridos na área antiga da cidade (Fig.2). Deste modo, o presente escrito pretende discutir as implicações da estratificação (simbólica, material, da paisagem) sobre a preservação da arquitetura moderna em Manaus a partir do objeto de estudo, desde sua trajetória histórica que o conduz no presente, a um improvável retorno à sua condição configurativa original.

2. ED. AJURICABA, ORIGEM AO HOTEL AMAZONAS

Erguido a partir de 1947 como prédio de escritórios, o “Edifício Ajuricaba” integrou uma infraestrutura turística insipiente em Manaus-AM na década de 1950, quando foi então convertido a “Hotel Ajuricaba” e posteriormente, “Hotel Amazonas” (H.A). Um investimento privado antecederia a atuação governamental voltada ao turismo na Amazônia nos anos de 1960, que articulou, dentre outras estratégias, a “atração de hotéis com a abertura das redes de integração”, de modo a organizar multiescalarmente os lugares amazônicos pela turistificação (ANDRADE; TAVARES, 2012).

Embora no Amazonas o setor turístico tenha sido mais fortalecido na década de 1970, quando Manaus foi tornada pólo da atividade, a conjuntura dos anos 1940, na qual foi construído o H.A., já sinalizava o interesse de segmentos empresariais e governamentais no setor (BRAGA, 2001), na qual o empreendimento contribuiria para a modernização urbana sob impacto da crise econômica regional.

Ademais, a arquitetura moderna do H.A. responderia às aspirações de renovação da paisagem urbana local econômica, política e simbolicamente, na perspectiva da promoção do turismo na região, como afirma Ricardo Paiva ao tratar do hotel como “ícone da arquitetura moderna na Amazônia”, como um “sintoma da difusão dos valores da arquitetura moderna no Brasil, demonstrando a sua aclimatação em contextos diversos dos centros mais desenvolvidos” (PAIVA, 2023).

A execução do projeto de autoria de Paulo Antunes Ribeiro, do qual participou Roberto Burle Marx, ambos formados pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, foi conduzida pelos engenheiros Luís da Costa Leite e Helmut Quacken. Em termos compositivos, foi adotado o terraço jardim e a planta livre com estrutura modular de pilares, sendo o volume conformado pela planta típica da edificação, de geometria regular (Fig. 3).

Fig.3 - Plantas baixas do térreo e pavimento tipo, de acordo com o projeto de Paulo Antunes Ribeiro (CAVALCANTI, 2001) (PAIVA, 2023)

O edifício possuía 56 quartos, sendo 44 com banheiros individuais, localizados no volume principal, e outros 12 na parte anexa que também abrigava a circulação vertical. Neste, os banheiros seriam partilhados a cada 3 aposentos por andar, a custos menores. O térreo livre configurou um embasamento distinto do corpo principal, onde ficavam à vista, pilares de seção circular, atravessando três pisos. Ainda que de baixa estatura – 33 metros, as decisões projetuais conferiram ao edifício certa monumentalidade frente o entorno tradicional, então avistado pelas varandas individuais dos apartamentos principais, voltadas ao Rio Negro (HEIMBECKER, 2019).

Energia elétrica, instalações hidráulicas, rede de telefonia, geradores e dois elevadores compunham a infraestrutura do edifício, “uma ilha iluminada numa cidade às escuras (possuía geradores elétricos próprios)” (BATISTA, 1978). Quartos com ar condicionado, serviço de barbearia, cabelereiro, bares e um restaurante, foram comodidades previstas em projeto. Tratava-se de um “hotel de classe”, um “edifício, que, dada a sua estrutura, conforto e moderníssimas linhas arquitetônicas, não ficaria aquém dos melhores edifícios já erigidos em diversos estados da União” (J.C., 1948).

Inaugurado em 1951, o Hotel Amazonas contribuiria com as incipientes transformações da paisagem urbana. Sua ampla publicização, contribuíram para formação de sua imagem pública, na articulação a discursos desenvolvimentistas que projetavam expectativas sobre o futuro regional. Revistas especializadas de Arquitetura e Urbanismo (Fig. 4), além das populares, o difundiram com notabilidade e reiteraram o caráter inédito do empreendimento, como expressão do alcance da modernidade em contexto amazônico – uma espécie de antecipação do futuro (HABITAT, 1951, p. 62–68).

Fig.4 – Algumas revistas que publicaram o H.A., dentre as 453 menções identificadas nas fontes consultadas. Autora.

Tais associações à modernização produzida pelo H.A. foram comumente postas em contraste com representações exotizadas da Amazônia, provocando o tensionamento entre natureza e modernidade,

mobilizado como recurso discursivo para fins publicitários, veiculando imagens estratégicas de propagação do êxito do empreendimento.

3. DE HOTEL AMAZONAS À CONDOMÍNIO AJURICABA

O H.A. ganhou destaque pela singularidade e atualidade de sua arquitetura (Fig.5). As obras do Hotel foram noticiadas com frequência pela imprensa, bem como os desafios técnicos. A inauguração, quando realizada, foi marcada por cerimônia solene, reforçando o caráter simbólico e estratégico do empreendimento para a elite econômica de Manaus (AAL, 2020).

Fig.5 - Hotel Amazonas como veículo da modernização urbana de Manaus – AM, em figurações remetidas à Amazônia. O CRUZEIRO ed.51, 1950, p.67 e ed.13, 1951, p.21 (HEIMBECKER, 2019).

Desde então o H.A. passaria a ambientar intensamente, eventos culturais, sociais e políticos, além de abrigar hóspedes prestigiados¹ e turistas, quando sua venda, em 1959, foi a maneira de ser dada continuidade do seu funcionamento (J.C., 1959, Ed. 16959-2). Sua aquisição em 1963² (DUARTE, 2009), se deu junto ao processo de transformação urbana em anos iniciais da Zona Franca de Manaus, quando em fluxo, foram mantidas intensas atividades sociais, especialmente ocorridas na “varanda tropical”³ (Fig.6).

A ampliação da infraestrutura hoteleira regional ao interior do Amazonas, sob o incentivo estatal (ANDRADE; TAVARES, 2012), implicou o descentramento e crescimento do mercado do turismo regional. Para Ricardo Alexandre Paiva, nesse período, a atuação do governo militar repercutiu decisivamente nas atividades do H.A., com a “construção do Tropical Hotel de Manaus na década de 1970, que passou a rivalizar em importância com o Hotel Amazonas” (PAIVA, 2023).

Por outro lado, o aumento dos fluxos para o H.A. em decorrência da expansão da cidade, traria nova demanda, justificando a abertura de seu capital à Sociedade Anônima em 1972⁴. Já sob impacto da Zona

Franca, novas edificações emergiam na área central de Manaus, determinantes para o aumento expressivo do fluxo turístico, num período a partir do qual a população local seria quadruplicada, entre 1960 e 1980 (MELO; MOURA, 1997).

Fig.6 - Hotel Amazonas em sua baixa estatura, enfatizado o térreo com pilotis e a "Varanda Tropical" (AMAZONAS, 1968).

A ampliação de sua capacidade e atualização de suas instalações, aventadas desde a década anterior, acompanharia as transformações da "área turística" de Manaus respondendo a novas demandas infraestruturais (J.C., 1968, Ed. 19866-2). A partir do projeto de Álvaro Benício de Paiva Filho, foi ampliada a capacidade de hospedagem do H.A. em aproximadamente 4 vezes, transformando materialmente o imóvel reinaugurado em 1976. O H.A., "em face das obras de ampliação e melhorias de suas instalações" (J.C., 1980, Ed. 22976), foi classificado com 4 estrelas pela Embratur em 1980, década na qual a infraestrutura hoteleira em Manaus se mostrou limitada à crescente demanda turística.

As transformações físicas continuariam a ser realizadas por alguns anos, especialmente no interior do edifício, em um fluxo de serviços que viria a arrefecer mais decisivamente no final da década de 1980. Em 1996, os 182 apartamentos do H.A. foram leiloados para uso residencial ou comercial, de escritórios ou clínicas, além de seus 49 espaços comerciais (Folha de SP, 1996), determinando uma nova fase do edifício.

A partir dos anos 2000, o "antigo Hotel Amazonas" é assim nomeado em todos os anúncios comerciais. A partir do leilão, a ocupação desencadeada no "Ajuricaba", que retornou a seu nome de origem, funcionando

em uma nova estrutura condominial, provocou inúmeras adaptações e rearranjos espaciais que fragmentaram usos e espaços da edificação, afetando a gestão de sua conservação.

4. TRAJETÓRIA COMO VALOR E AUTENTICIDADE EM ANÁLISE: DESAFIOS À PRESERVAÇÃO

Ao longo de sua existência, o H.A. passou por uma série de transformações materiais e em suas formas imateriais de ocupação e uso, algumas das quais, irreversíveis. Para uma discussão em torno dos desafios presentes à sua preservação, faz-se condicional considerar os efeitos advindos de sua trajetória histórica, quanto ao fluxo dos significados socialmente atribuídos, à sua reconfiguração física e sedimentações no tempo, aos sinais de degradação e fragmentação gradativa de sua unidade construída.

É possível especular sobre uma cronologia a partir de marcos do transcurso histórico do H.A., em 4 intervalos temporais. No primeiro, de 1947 a 1951, dá-se sua ideação, construção e inauguração. De 1951 a 1970, foi reconhecido socialmente com a consolidação de suas atividades hoteleiras, implicando alterações de menor repercussão em sua estrutura física e imagem pública. Entre 1970 e 1976, por sua vez, foram dadas as reformulações mais significativas do edifício feitas até sua reinauguração em 1976. As primeiras, incluíram a instalação de aparelhos de ar condicionado nas suítes, substituição de elevadores, e reformas, com a construção de “cinco apartamentos modernos na sobreloja da ala esquerda, aproveitando um espaço menos útil” (J.C., 1970, Ed. 20450), quando a expansão horizontal manteve seu gabarito.

Ao arquiteto mineiro Álvaro Benício de Paiva Filho foi atribuído o “estudo da segunda e última etapa da ampliação” (J.C., 1972, Ed. 21072). O porte da nova intervenção com o acréscimo de mais três pavimentos e ampliação horizontal que aumentou sua capacidade, ainda que mantidas as modulações originárias na fachada principal (Fig.7), justificou seu financiamento pelo Banco do Estado do Amazonas.

Fig.7 – À esquerda, imagem do edifício construído segundo projeto de Paulo Antunes Ribeiro (Revista Habitat, n.4., 1951). À direita, perspectiva a partir de projeto de Álvaro Benício de Paiva Filho (Revista O Cruzeiro, ed.45, 1973).

Das mudanças com a reforma, destacam-se a especialização do programa hoteleiro, a ampliação da capacidade de hospedagem – com aumento de número de pavimentos e ampliação horizontal (Fig.8), o maior isolamento do espaço público, com o fechamento e ocupação do térreo e a preservação da modulação e pilares da fachada. Além destas, a eliminação do terraço e fechamento da varanda tropical com ar condicionado, a inserção de letreiro, renovando o edifício em sua escalaridade e imagem urbanas, no contexto de intensificação das atividades comerciais no Centro Antigo.

Fig.8 – À esquerda, imagem atual do edifício com máscara de delimitação de área acrescida com as reformas entre 1970-1976 e modulação de pilares comparada com a lançada sobre planta vetorizada, à direita, a partir de (CAVALCANTI, 2001). Autora.

Entre 1976 e 1996, o Hotel manteve suas atividades, participando das transformações da cidade em sua área central, dadas as oscilações dos fluxos turísticos regionais. De 1996 a 1998 foi realizado um leilão público com o consequente parcelamento da edificação em unidades autônomas, sendo o imóvel registrado como “Condomínio Ajuricaba” em 1998. Desde então o imóvel foi tornado um condomínio habitacional e comercial, após passar por períodos de decadência e restabelecimento. Nos últimos vinte anos, até o presente, o imóvel adensa os sinais de degradação decorrentes dos usos contingentes e intervenções desregradas (Fig.9), sobretudo em seu térreo, mantendo intenso uso e ocupação.

Fig.9 – Registros do adensamento desregado e uso térreo extensivo ao espaço público, com a presença de múltiplas intervenções de caráter provisório. Autora.

Fig.10 – Imagens do térreo com o emparedamento dos pilares periféricos mantendo modulação estrutural primal, com o parcelamento do térreo e inserção de lajes projetadas a partir de cada unidade comercial. Autora.

A irreversibilidade de muitas das transformações adensadas no Condomínio Ajuricaba (Fig.10 e 11), condicionam uma leitura crítica do imóvel para eventual intervenção imersa no campo do Restauro, que interdependa de juízos valorativos não unicamente pautados pelo condicional retorno à origem, tampouco desconsidere os sinais vestigiais de sua trajetória histórica, seu reconhecimento e uso, incluso no tempo

presente. A autenticidade, como categoria de análise, seria deste modo deslocada da condição material primal do bem, incorporando marcos materiais de suas distintas fases, a serem postas sob julgo crítico e consideradas em seu caráter diverso, em sua corporeidade e natureza, para além das necessidades sociais do presente, reconhecidas a partir de processos multidisciplinares, na perspectiva da construção de novos sentidos sociais para o bem.

Fig.11 – Estrutura original identificada no hall de acesso ao condomínio, com revestimentos e acréscimos construídos. Autora.

Ademais, a intervenção artística realizada sobre uma das empenas laterais da edificação, voltada à Praça Tenreiro Aranha, constitui expressão demarcatória do tempo presente, sinalizando a ascensão dos valores identitários propalados pela comunidade local, dos quais o edifício se torna suporte, sinalizando, inclusive, formas de apropriação outras, popularizadas, para público menos elitizado do que aquele pelo qual se justificava em origem, o próprio empreendimento.

Fig.12 – Destaque do Condomínio Ajuricaba na paisagem com a pintura de autoria de Alessandro Hipz - painel artístico intitulado “Guardiã da Amazônia” - executado em uma de suas enpenas laterais em 2021. Autora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As leituras desenvolvidas a respeito do H.A., revelam as sucessivas transformações do imóvel, com a superposição de ampliações irreversíveis, dada sua desproteção legal e os impactos provenientes das dinâmicas do espaço urbano no tempo. O edifício primal foi mantido materialmente por cerca de 20 dos 74 anos de sua existência, cujo reconhecimento dá-se sobretudo em associação ao seu projeto inicial, embora a intervenção da década de 1970 o tenha ressignificado profundamente e à sua presença na paisagem.

A reforma, como momento demarcatório singular, em sua importância como projeto, promoveu a especialização e atualização do programa hoteleiro, ampliando sua capacidade e alterando sua escalaridade urbana, quando eliminados importantes atributos associados à uma moderna arquitetura no Brasil expressa no primeiro projeto, verificados a partir da confrontação documental e a leitura de vestígios materiais pregressos presentes na sua imagem pública.

A mudança do uso provocada pelo leilão na segunda metade da década de 1990, acarretou a fragmentação espacial e o gradativo adensamento do imóvel, reordenado espacialmente a partir das interferências dos condôminos, comprometendo a unidade espacial e compositiva do conjunto, bem como o uso de áreas comuns que passaram a ser ocupadas. Porém, apesar das mudanças e das alterações dos traços originais fundamentais, as fases anteriores da edificação permanecem insinuadas em continuidades compositivas e em marcas vestigiais.

Considerando a improvável restituição integral em unidade configurativa do imóvel, a leitura do bem em trajetória, por outra via, reflete sobre dinâmicas do presente, como contribuição à eventual intervenção que o venha qualificar, em alinhamento aos processos de leitura histórico críticos. Dester modo é possível aventar que a implantação privilegiada favorece formas de diálogo com o espaço urbano peatonal, condição potencial norteadora a possíveis intervenções que considerem o uso térreo disciplinado, o respeito à

capacidade de carga do edifício, sua segurança, além de clareza configurativa. O uso habitacional, além de implicar a remodelagem das antigas suítes, muitas das quais disponíveis para aluguel em curtos períodos, permaneceu ao longo dos anos, seja para hospedagem, seja para moradia. Este valor relacionado ao uso compreende também as práticas comerciais bastante dinâmicas localizadas no térreo da edificação que mantém a vitalidade de áreas centrais de cidades brasileiras a partir do uso diuturno.

Deste modo, ainda que não seja tombado, o Edifício Ajuricaba constitui exemplar significativo da paisagem urbana de Manaus a partir da década de 1940 e sobrevive até o presente, documentando a história da cidade e sua arquitetura, sendo necessária sua preservação, ainda que desafiadora, frente a complexidade de sua trajetória e seu momento histórico atual.

A impossibilidade de retorno à condição original não destitui o bem de valores históricos adensados em sua estrutura material e presentes, mesmo que parcialmente invisibilizados. O diálogo com a comunidade e seu envolvimento no processo de preservação da memória do imóvel, antigo Hotel Amazonas, é não unicamente desejável mas condicional para a sua sobrevivência na memória coletiva.

5. NOTAS

¹ A exemplo de Juscelino Kubitschek e Emílio Médici. Em grande parte, os hóspedes pertenciam a elites culturais, econômicas e políticas de fora de Manaus, que chegavam por via aérea, sendo recepcionados no Aeroporto de Ponta Pelada, único na cidade até 1976.

² Pela V. Vasques & Cia Ltda, de propriedade de Vasco Vasques, Fernando Câmara, Clovis Vale.

³ O termo se refere ao pavimento localizado sobre o térreo, espaço de celebrações, reuniões e festividades diversas.

⁴ Com acesso a incentivos fiscais e financiamento pelo Banco do Estado do Amazonas para ampliação do Hotel, a partir da Carteira de Operações Especiais do Banco Nacional de Habitação, no valor de 5 milhões e 352 mil cruzeiros. Na década de 1970, o Governo Estadual abria linhas de crédito para o turismo, criando o "Programa Especial de Financiamento para o Turismo" como instrumento para o desenvolvimento regional.

6. REFERÊNCIAS

ABRAHIM, Ana Lúcia Nascentes da Silva. O processo de construção do Patrimônio Cultural no Amazonas. 2003. 2019 f. Dissertação (Mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019.

Temporalidades – Revista de História, ISSN 1984-6150, Edição 32, v. 12, n. 1 (Jan./Abr. 2020)

AMAZONAS: Manaus 300 anos. Governo do Estado do Amazonas. Departamento de Turismo e promoção do Amazonas. Ed. Litográfica São Paulo, Manaus, 1968.

ANDRADE, Terence Keller. TAVARES, Maria Goretti. O projeto de integração Amazônica visto pela turistificação dos lugares. Revista Confins 14 | 2012, 19 mars 2012. Disponível em <https://journals.openedition.org/confins/7466>

BATISTA, Djalma. Pioneiro e Benemérito. Jornal do Comércio, Ed. 22728, 1978.

CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno. Guia de arquitetura 1928–1960. Aeroplano, Rio de Janeiro, 2001.

- CHEVALIER, Ramayana de. Discurso do Amazonas Moderno. Discurso proferido por ocasião das solenidades de inauguração do "Hotel Amazonas", Manáus – Amazonas, Brasil, 1951. In: Revista da Academia Amazonense de Letras – AAL, número 39, ANO 102, Manaus, 2020.
- DUARTE, Durango. Manaus: entre o passado e o presente. 1.ª ed. Manaus: Ed. Mídia Ponto Comm, 2009.
- BRAGA, Robério. A sedução do turismo no Amazonas. 5. ed. Manaus: Governo do Estado do Amazonas; Secretaria de Estado de Cultura, Turismo e Desporto, nov. 2001. 2 f., ill. (Série Memória, 53).
- HEIMBECKER, Vlândia Pinheiro Cantanhede. Narrativas de paisagem, argumentos de projeto: centralidade da Amazônia em textos e na prática da Arquitetura e Urbanismo no Brasil, de 1934 a 1989. Tese de doutorado. São Carlos, IAU USP, 2019.
- NOGUEIRA, Mônica A.A.; MENEZES, Mauro Augusto Dourado; AZEVEDO, Rafael Nascimento. No banheiro do Patrimônio Cultural: As narrativas e atuações do IPHAN no Amazonas. In: Amazônia: apontamentos de história oral./ Renan Freitas Pinto, Lúcia Puga e Tatiana Pedrosa (orgs.). – Manaus: Editora Valer/PPGICH – UEA, 2020, pp.301-330.
- OLIVEIRA, José Ademir de. Manaus de 1920 – 1967. A cidade doce e dura em excesso. Ed. Valer, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2003.
- PAIVA, Ricardo Alexandre. Turismo e arquitetura no "inferno verde": A modernidade do Hotel Amazonas (1947–1951). Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/23.276/8791> 2023
- Verbete VALE, Adalberto Ferreira do. *dep. fed. AM 1959-1963. FGV CPDOC. Disponível em: <https://www18.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/vale-adalberto-ferreira-do>
- Jornal do Comércio: Edição 14735, 1948; Edição 15005, 1949; Edição 13558, 1954; Edição 13678, 1955; Edição 13679, 1955; Edição 16958, 1959; Edição 16959,1959; Edição 1696,1959; Edição 16984,1959; Edição 18944,1966; Edição 19504B,1967; Edição 19803,1968; Edição 19847,1968; Edição 19866, 1968; Edição 20057, 1969; Edição 20479, 1970; Edição 20517, 1970; Edição 20810,1971.
- Revista Arquitetura: Revista do Instituto de Arquitetos do Brasil. Rio de Janeiro, n. 17, Nov. 1963; n. 42, Dez. 1965.

7. BIOGRAFIA

Arquiteta e Urbanista interessada nos estudos do Patrimônio Cultural e sua documentação, junto à perspectiva da História da Cidade e Paisagem. Natural de Manaus-AM, desenvolveu mestrado em História Social e Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo. Ambos, resultaram de pesquisas de vasto levantamento documental acerca da História da Arquitetura na região onde atua. É docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Amazonas, onde desenvolve a aplicação de métodos da pesquisa histórica em atividades pedagógicas e estudos dirigidos ao Patrimônio Imóvel regional e seu reconhecimento a partir de abordagens plurais.